

Estudos linguísticos a partir de perspectivas sociointeracionais

A *Revista Letras Raras (RLR)*, neste terceiro número de 2022, traz um robusto dossiê intitulado **Estudos linguísticos a partir de perspectivas sociointeracionais**. Organizado e editado pelo grupo de pesquisa LELLC (Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade, da Universidade Federal de Campina Grande, nesta terceira edição do corrente ano, contamos com a inestimável contribuição de professores/ pesquisadores de quatro instituições diferentes: Universidade Federal de Pernambuco, Brasil; Universidade Federal de Campina Grande, Brasil e Boston College, Estados Unidos da América. Assim, os organizadores deste dossiê: Ricardo Rios Barreto Filho, Herbertt Neves, Otávia Pinheiro Pedrosa Fernandes e Mariana Lima Becker selecionaram textos de pesquisadores que atenderam à chamada para artigos e após uma atenta avaliação, que contou com outros colegas de diversas outras instituições de ensino superior e de Institutos Federais, o dossiê chega ao público com dezenove artigos que passeiam pela análise do discurso, bem como os estudo da linguagem, dando-se ênfase à língua sob o viés sociointeracional.

Ademais, o leitor e a leitora poderão ler uma resenha que dá uma ideia concernente às pesquisas sobre a prática de análise linguística na Educação Básica, enquanto campo de atuação do profissional de Letras; isto, também pelos caminhos do sociointeracional. A leitura de duas entrevistas também é caminho de passagem para melhor compreender a temática proposta neste dossiê, haja vista ser tão presente no cotidiano do para profissionais das letras.

Os dezenove artigos aqui publicados, tem seus pesquisadores de instituições diversas, a saber: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Boston College (BC), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), Instituto Federal do sertão de Pernambuco (IFSPE), St. James International School, Universidade Estadual de Londrina (UEL), Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas).

A diversidade de textos é tão quanto significativa para as investigações no campo linguístico, sempre se levando em conta a perspectiva dos estudos sociointeracionais, quanto importante marco deste periódico acadêmico que lança um dossiê totalmente voltado para uma mesma temática da

linguística. Dessa forma, em mais uma edição, a estimada leitora e o estimado leitor estarão diante de uma edição que busca compartilhar pesquisas e reflexões preponderantes para o nosso domínio das letras, neste **Estudos linguísticos a partir de perspectivas sociointeracionais**

Mais uma vez, ler e partilhar os artigos deste dossiê passa a ser um caminho *sine qua non* de sobrevivência e resistência contra todas as investidas de negação à ciência, contra as pesquisas nas áreas das Humanidades e, muito especialmente, em busca de um Brasil humano.

Partilhemos, pois, o conhecimento, uma vez que não há outro sentido nele, a não ser quando é partilhado!

Estimada leitora, estimado leitor, resistamos e sobrevivamos!

Na certeza dessa partilha, caro/a leitor/a, desejamos a você uma ótima leitura!

Prof^a. Dr^a. Josilene Pinheiro-Mariz (UFCG, Brasil)
Prof^a. Dr^a. Maria Rennally Soares da Silva (UEPB, Brasil)
Prof^a. Dr^a. Maria Angélica de Oliveira (UFCG, Brasil)
Prof. Dr. Marco Antônio Margarido Costa (UFCG, Brasil)

Editorxs da **Revista Letras Raras**: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC – Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade / Universidade Federal de Campina Grande.